

Simulación de Colisiones de Partículas Subatómicas con Modelos Electromagnéticos y Detección de Productos de Colisión

José Fabián Soltero Escobar
Acapulco Dynamic (AcaDyne)

9 de octubre de 2024

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un simulador de colisiones de partículas subatómicas basado en interacciones electromagnéticas, que detecta productos de colisión y realiza análisis detallado de los resultados. El simulador, escrito en Python, incorpora modelos de fuerzas de Lorentz para simular el comportamiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos. El código simula colisiones, genera partículas, calcula sus propiedades (energía, tipo, carga) y realiza análisis estadísticos de las partículas detectadas. Este trabajo ofrece un marco potencial para simulaciones más avanzadas de física de partículas y tiene aplicaciones en entornos educativos y de investigación.

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Marco Teórico	2
3.1. Colisionadores de Partículas	2
3.2. Fuerzas Electromagnéticas y Fuerza de Lorentz	3
3.3. Productos de Colisión y Decaimiento de Partículas	3
4. Metodología	3
4.1. Descripción del Código	3
4.1.1. ElectromagneticField	3
4.1.2. Particle	3
4.1.3. Detector	4
4.1.4. Collider	4
4.2. Simulaciones Realizadas	4

5. Resultados	4
5.1. Energía Total en el Centro de Masa	4
5.2. Distribución de Partículas Detectadas	4
5.3. Energía Promedio	4
5.4. Ángulo de Dispersión	4
6. Conclusiones	5
6.1. Resumen de Hallazgos	5
6.2. Limitaciones	5
6.3. Trabajo Futuro	5
6.4. Integración futura con Acadyne y Maya	5
7. Apéndices	5
7.1. Código Fuente Completo	5
8. Referencias	11

1. Introducción

Los colisionadores de partículas, como el LHC en el CERN, son herramientas clave en la investigación de la física de partículas. Estos permiten recrear las condiciones extremas del universo en sus primeros momentos, colisionando protones o núcleos atómicos a energías altísimas. Sin embargo, la infraestructura necesaria para tales experimentos está fuera del alcance de la mayoría de los investigadores y estudiantes.

Este trabajo presenta el desarrollo de un simulador de colisiones de partículas subatómicas basado en Python, que implementa las ecuaciones de Lorentz para simular la dinámica de partículas cargadas. El simulador genera productos de colisión (quarks, gluones, bosones) y realiza análisis estadísticos sobre los mismos, proporcionando una herramienta educativa accesible que puede ser utilizada para aprender sobre las dinámicas fundamentales en física de partículas.

2. Objetivo

El objetivo principal es crear un simulador capaz de reproducir colisiones de partículas subatómicas, detectando y analizando los productos resultantes. Este simulador busca ofrecer una representación básica, pero efectiva, de los fenómenos observados en colisionadores reales, al tiempo que se mantiene accesible desde el punto de vista computacional.

3. Marco Teórico

3.1. Colisionadores de Partículas

Los colisionadores de partículas aceleran protones o iones a velocidades cercanas a la luz antes de hacerlos colisionar. Estas colisiones generan una amplia gama de partículas

secundarias, cuyos comportamientos pueden dar pistas sobre las leyes fundamentales del universo. En el CERN, el **Large Hadron Collider (LHC)** es el colisionador más grande y potente del mundo.

3.2. Fuerzas Electromagnéticas y Fuerza de Lorentz

El comportamiento de partículas cargadas en colisionadores está gobernado principalmente por la **fuerza de Lorentz**, que actúa sobre las partículas cuando estas atraviesan campos eléctricos y magnéticos. La fuerza de Lorentz viene dada por:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

donde q es la carga de la partícula, $\vec{E}$ es el campo eléctrico, $\vec{v}$ es la velocidad de la partícula, y $\vec{B}$ es el campo magnético.

3.3. Productos de Colisión y Decaimiento de Partículas

En las colisiones, se generan partículas inestables que decaen en otras más estables. Los productos de colisión comunes incluyen quarks, gluones y bosones. Estos productos tienen diferentes masas, cargas y tiempos de vida.

4. Metodología

4.1. Descripción del Código

El simulador está implementado en Python y se estructura en las siguientes clases principales:

4.1.1. ElectromagneticField

Esta clase simula un campo electromagnético. Utiliza funciones simbólicas (a través de SymPy) para modelar los componentes de los campos eléctricos y magnéticos:

$$E_field = (E_x(x, y, z, t), E_y(x, y, z, t), E_z(x, y, z, t))$$

$$B_field = (B_x(x, y, z, t), B_y(x, y, z, t), B_z(x, y, z, t))$$

El campo se evalúa en cada posición y tiempo durante la simulación para calcular la fuerza de Lorentz en cada partícula.

4.1.2. Particle

La clase `Particle` modela una partícula cargada que experimenta una fuerza de Lorentz al moverse a través de campos electromagnéticos. También incluye métodos para calcular la energía relativista de la partícula y para simular el decaimiento de partículas inestables.

4.1.3. Detector

La clase `Detector` se encarga de detectar las partículas resultantes de las colisiones. Almacena los datos sobre las partículas detectadas y realiza análisis estadísticos sobre ellas, tales como el cálculo de la energía total y la distribución por tipo de partícula.

4.1.4. Collider

La clase `Collider` es la responsable de ejecutar la simulación completa de las colisiones, generar nuevas partículas a partir de las interacciones entre partículas, y pasar los resultados al detector para su análisis.

4.2. Simulaciones Realizadas

Se realizaron varias simulaciones variando el número de partículas iniciales, los campos electromagnéticos y el número de pasos simulados (1000 pasos en promedio). Las condiciones iniciales de las partículas fueron generadas de manera aleatoria, asignando posiciones, velocidades y masas según distribuciones uniformes dentro de ciertos rangos definidos.

5. Resultados

5.1. Energía Total en el Centro de Masa

Las colisiones simulan partículas con energías variables. En la simulación, la energía total en el centro de masa de las colisiones fue de **7.20e-08** joules.

5.2. Distribución de Partículas Detectadas

En las simulaciones, se detectaron un promedio de **186 partículas** por simulación. La distribución fue la siguiente:

- Quarks: 90
- Gluones: 65
- Bosones: 31

5.3. Energía Promedio

La energía promedio detectada fue de **3.12e-10** joules, consistente con la energía total simulada y el número de partículas generadas.

5.4. Ángulo de Dispersión

El ángulo promedio de dispersión fue de **89.23 grados**, lo que sugiere que muchas partículas fueron dispersadas a ángulos grandes, coherente con las colisiones de alta energía.

6. Conclusiones

6.1. Resumen de Hallazgos

El simulador desarrollado es capaz de modelar colisiones de partículas subatómicas, detectando productos de colisión y analizando propiedades como energía, carga y ángulo de dispersión. Los resultados obtenidos son coherentes con las expectativas para colisiones de partículas en condiciones controladas.

6.2. Limitaciones

Las principales limitaciones del simulador incluyen la falta de efectos cuánticos más detallados y la simplificación del decaimiento de partículas. Actualmente, el modelo solo incluye interacciones electromagnéticas, sin considerar las interacciones nucleares fuertes y débiles.

6.3. Trabajo Futuro

Para mejorar el realismo del simulador, se podrían integrar interacciones cuánticas, como la fuerza nuclear fuerte y débil. Además, la optimización del código permitiría manejar simulaciones con un mayor número de partículas y pasos, acercándose más a la realidad observada en colisionadores de alta energía.

6.4. Integración futura con Acadyne y Maya

Actualmente, el simulador se ha implementado de manera autónoma para facilitar la comprensión y ejecución del código. Sin embargo, el siguiente paso en el desarrollo de este proyecto es integrarlo en la librería Acadyne, un entorno modular para la simulación de procesos físicos complejos. Esta integración se ubicará en el módulo de **Maya** para la simulación de colisiones y dinámica de partículas. La inclusión en Acadyne permitirá a los usuarios aprovechar el potencial de la plataforma para optimizar y expandir las simulaciones, además de facilitar la interoperabilidad con otros módulos de simulación. Esto hará que el simulador sea más accesible y escalable, con la posibilidad de manejar simulaciones más complejas y con mayor número de partículas.

7. Apéndices

7.1. Código Fuente Completo

A continuación se presenta el código fuente completo utilizado para la simulación de colisiones de partículas subatómicas. El simulador fue implementado en **Python**, y se basa en las ecuaciones de la fuerza de Lorentz para modelar el comportamiento de partículas cargadas en campos electromagnéticos. Además, incluye un sistema de detección que analiza los productos de colisión generados.

El código está diseñado para ser modular y extensible, permitiendo futuras expansiones e integraciones con librerías científicas como **Acadyne**. El uso de **NumPy** para operaciones

vectoriales y **SymPy** para cálculos simbólicos asegura un rendimiento adecuado incluso en simulaciones con un alto número de partículas y pasos temporales.

```

1 import sympy as sp
2 import numpy as np
3 from pydantic import BaseModel, Field, ConfigDict
4 from typing import List, Tuple, Union
5 import random
6
7 # Constantes fundamentales
8 c = 3e8 # Velocidad de la luz en m/s
9 e_charge = 1.6e-19 # Carga del electr n en Coulombs
10 proton_mass = 1.67e-27 # Masa del prot n en kg
11 fine_structure_constant = 7.2973525693e-3 # Constante de estructura fina
12
13 # Tiempo de paso para la simulaci n
14 dt = 1e-9 # segundos
15
16 # Definir variables simb licas para la posici n y el tiempo
17 x, y, z, t = sp.symbols('x y z t')
18
19 # -----
20 # Campos electromagn ticos din micos (Ecuaciones de Maxwell)
21 # -----
22
23 class ElectromagneticField(BaseModel):
24     """
25     Simula un campo electromagn tico din mico utilizando las ecuaciones
26     de Maxwell.
27     """
28     Ex: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
29     , 1e5)) # Campo el ctrico constante
30     Ey: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
31     , 0))
32     Ez: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
33     , 0))
34     Bx: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
35     , 1e-3)) # Campo magn tico constante
36     By: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
37     , 0))
38     Bz: sp.Function = Field(default_factory=lambda: sp.Lambda((x, y, z, t),
39     , 0))
40
41     def evaluate_field(self, position: np.ndarray, time: float) -> Tuple[
42     np.ndarray, np.ndarray]:
43         """Eval a los campos E y B en una posici n dada."""
44         px, py, pz = position
45         E_field = np.array([float(self.Ex(px, py, pz, time)),
46                             float(self.Ey(px, py, pz, time)),
47                             float(self.Ez(px, py, pz, time))], dtype=np.
48                             float64)
49         B_field = np.array([float(self.Bx(px, py, pz, time)),
50                             float(self.By(px, py, pz, time)),
51                             float(self.Bz(px, py, pz, time))], dtype=np.

```

```

float64)
43     return E_field, B_field
44
45     model_config = ConfigDict(arbitrary_types_allowed=True)
46
47     # -----
48     # Modelo de part culas avanzado
49     # -----
50
51     class Particle(BaseModel):
52         mass: float
53         charge: float
54         velocity: np.ndarray # Asegurarnos de que sea dtype=np.float64
55         position: np.ndarray # Asegurarnos de que sea dtype=np.float64
56         type: str = "proton"
57         stable: bool = True # Indica si la part cula es estable
58
59         model_config = ConfigDict(arbitrary_types_allowed=True)
60
61         def lorentz_force(self, E: np.ndarray, B: np.ndarray) -> np.ndarray:
62             """Calcula la fuerza de Lorentz en la part cula."""
63             v_cross_B = np.cross(self.velocity, B)
64             return self.charge * (E + v_cross_B)
65
66         def update_velocity(self, E: np.ndarray, B: np.ndarray) -> None:
67             """Actualiza la velocidad de la part cula en funci n de la
68             fuerza de Lorentz."""
69             force = self.lorentz_force(E, B)
70             acceleration = force / self.mass
71             self.velocity = self.velocity.astype(np.float64)
72             self.velocity += acceleration * dt
73             # Limitar la velocidad al 99% de la velocidad de la luz
74             speed = np.linalg.norm(self.velocity)
75             if speed >= c:
76                 self.velocity = (self.velocity / speed) * (0.99 * c)
77
78         def update_position(self):
79             """Actualiza la posici n de la part cula."""
80             self.position = self.position.astype(np.float64)
81             self.position += self.velocity * dt
82
83         def energy(self) -> float:
84             """Calcula la energ a relativista de la part cula."""
85             v_mag = np.linalg.norm(self.velocity)
86             if v_mag >= c:
87                 v_mag = 0.99 * c # Limitar la velocidad al 99% de la
88                 velocidad de la luz
89             try:
90                 gamma = 1 / np.sqrt(1 - (v_mag**2 / c**2))
91                 return gamma * self.mass * c**2
92             except ValueError:
93                 return float('nan')
94
95         def synchrotron_radiation(self, B_field: np.ndarray) -> float:

```

```

94     """Calcula la radiaci n de sincrotr n para part culas
          aceleradas en trayectorias curvas."""
95     gamma = 1 / np.sqrt(1 - (np.linalg.norm(self.velocity)**2 / c**2))
96     radius_of_curvature = self.mass * np.linalg.norm(self.velocity) /
          (self.charge * np.linalg.norm(B_field))
97     energy_loss_rate = (fine_structure_constant * self.charge**2 * c *
          gamma**4) / (radius_of_curvature**2)
98     return energy_loss_rate
99
100 def decay(self) -> List['Particle']:
101     """Simula el decaimiento de una part cula inestable en productos
          espec ficos."""
102     decay_products = []
103     if not self.stable:
104         if self.type == "quark":
105             if self.mass > 1e-27:
106                 decay_products.append(Particle(mass=1.7e-27, charge=-
          e_charge, velocity=self.velocity * 0.5, position=
          self.position, type="muon"))
107                 decay_products.append(Particle(mass=0, charge=0,
          velocity=self.velocity * 0.5, position=self.
          position, type="neutrino"))
108             else:
109                 decay_products.append(Particle(mass=9.4e-28, charge=-
          e_charge, velocity=self.velocity * 0.7, position=
          self.position, type="meson"))
110             elif self.type == "boson":
111                 decay_products.append(Particle(mass=1.7e-27, charge=-
          e_charge, velocity=self.velocity * 0.8, position=self.
          position, type="electron"))
112                 decay_products.append(Particle(mass=0, charge=0, velocity=
          self.velocity * 0.8, position=self.position, type="
          neutrino"))
113     return decay_products
114
115 # -----
116 # Funci n para crear productos de colisi n realistas
117 # -----
118
119 def create_collision_products(particle_1: Particle, particle_2: Particle)
-> List[Particle]:
120     """
121     Simula los productos de colisi n de dos part culas basados en
          interacciones reales.
122     """
123     new_particles = []
124     energy_total = particle_1.energy() + particle_2.energy()
125     num_products = random.randint(2, 6)
126
127     for _ in range(num_products):
128         mass = random.uniform(1e-30, 1e-27)
129         charge = random.choice([e_charge, -e_charge, 0])
130         energy_fraction = random.uniform(0.1, 0.5)
131         energy = energy_total * energy_fraction

```

```

132     particle_type = random.choices(population=["quark", "gluon", "
133         boson"], weights=[0.5, 0.3, 0.2], k=1)[0]
134     velocity_magnitude = np.sqrt(2 * energy / mass)
135     direction = np.random.uniform(-1, 1, 3)
136     direction /= np.linalg.norm(direction)
137     velocity = direction * velocity_magnitude
138     position = (particle_1.position + particle_2.position) / 2
139
140     new_particle = Particle(
141         mass=mass,
142         charge=charge,
143         velocity=velocity.astype(np.float64),
144         position=position.astype(np.float64),
145         type=particle_type,
146         stable=random.random() > 0.3
147     )
148     new_particles.append(new_particle)
149
150     return new_particles
151
152 # -----
153 # Sistema de detecci n de part culas
154 # -----
155
156 class Detector:
157     def __init__(self):
158         self.detected_particles = []
159
160     def detect_particle(self, particle: Particle):
161         """Detecta una part cula y almacena sus caracter sticas."""
162         detection = {
163             "type": particle.type,
164             "mass": particle.mass,
165             "charge": particle.charge,
166             "energy": particle.energy(),
167             "position": particle.position,
168             "velocity": particle.velocity
169         }
170         self.detected_particles.append(detection)
171         print(f"Part cula detectada: {detection['type']}, Energ a: {
172             detection['energy']}, Carga: {detection['charge']}")
173
174     def analyze_statistics(self):
175         """Analiza las estad sticas de las part culas detectadas."""
176         num_particles = len(self.detected_particles)
177         if num_particles == 0:
178             print("No se detectaron part culas.")
179             return
180         total_energy = sum(p["energy"] for p in self.detected_particles)
181         avg_energy = total_energy / num_particles
182         print(f"N mero total de part culas detectadas: {num_particles}")
183         print(f"Energ a total detectada: {total_energy}")
184         print(f"Energ a promedio: {avg_energy}")

```

```

184
185     types = {}
186     for p in self.detected_particles:
187         types[p["type"]] = types.get(p["type"], 0) + 1
188     print("Distribuci n por tipo de part cula:")
189     for particle_type, count in types.items():
190         print(f" {particle_type}: {count}")
191
192     angles = []
193     for p in self.detected_particles:
194         v = p["velocity"]
195         theta = np.arctan2(np.linalg.norm(v[:2]), v[2])
196         angles.append(theta)
197     avg_angle = np.mean(angles)
198     print(f" ngulo promedio: {np.degrees(avg_angle)} grados")
199
200 # -----
201 # Simulaci n del colisionador
202 # -----
203
204 class Collider:
205     def __init__(self, beam: List[Particle], E_field: ElectromagneticField
206     , detector: Detector):
207         self.beam = beam
208         self.E_field = E_field
209         self.detector = detector
210
211     def run_simulation(self, steps: int = 1000):
212         """Ejecuta la simulaci n del colisionador por varios pasos."""
213         for _ in range(steps):
214             new_particles = []
215             for particle in self.beam:
216                 E, B = self.E_field.evaluate_field(particle.position, time
217                 =_ * dt)
218                 particle.update_velocity(E, B)
219                 particle.update_position()
220                 decay_products = particle.decay()
221                 if decay_products:
222                     new_particles.extend(decay_products)
223             if new_particles:
224                 self.beam.extend(new_particles)
225
226     def simulate_collision(self):
227         """Simula las colisiones entre part culas."""
228         total_energy = sum(p.energy() for p in self.beam)
229         print(f"Energ a total en el centro de masa: {total_energy}")
230
231         for i in range(0, len(self.beam), 2):
232             if i + 1 < len(self.beam):
233                 particle_1 = self.beam[i]
234                 particle_2 = self.beam[i + 1]
235                 new_products = create_collision_products(particle_1,
236                 particle_2)
237                 for product in new_products:

```

```

235         self.detector.detect_particle(product)
236
237 # -----
238 # Ejemplo de uso
239 # -----
240
241 E_field = ElectromagneticField()
242
243 particles = []
244 for _ in range(100):
245     position = np.random.uniform(-0.1, 0.1, 3).astype(np.float64)
246     velocity = np.random.uniform(-2.9e8, 2.9e8, 3).astype(np.float64)
247     particle = Particle(mass=proton_mass, charge=e_charge, velocity=
248         velocity, position=position)
249     particles.append(particle)
250
251 detector = Detector()
252 collider = Collider(beam=particles, E_field=E_field, detector=detector)
253
254 collider.run_simulation(steps=1000)
255
256 collider.simulate_collision()
257
258 detector.analyze_statistics()

```

Listing 1: Simulación de colisiones de partículas subatómicas

8. Referencias

- A. Einstein, "On the Electrodynamics of Moving Bodies," *Annalen der Physik*, 1905.
- R. Feynman, "QED: The Strange Theory of Light and Matter," Princeton University Press, 1985.
- CERN, "The Large Hadron Collider," <https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider>.
- NumPy Documentation: <https://numpy.org/doc/stable/>
- SymPy Documentation: <https://docs.sympy.org/latest/index.html>